

8. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении единой методики проведения аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации», от 09.09.2020 № 1387, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/565697390/>. - Загл. с экрана.

УДК 378.1
DOI

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ЗАРОЖДЕНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

ГУРИЙ П.С.,
канд. наук по гос. упр.,
доцент кафедры менеджмента
непроизводственной сферы;

СМИРНОВА Е.А.,
аспирант кафедры менеджмента
непроизводственной сферы,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Обоснована необходимость повышения конкурентоспособности научно-образовательной деятельности на основе определения переднего края исследований и разработок. Определен момент зарождения образовательной технологии как системы, и поэтапная трансформация научно-образовательной системы.

Ключевые слова: профессиональное обучение, образовательная система, интеграция науки и образования, образовательная технология

ANALYSIS OF THE PROCESS OF ORIGIN AND TRANSFORMATION OF SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL TECHNOLOGY

GURIY P.S.,
Candidate of Sciences in Public Administration,
Associate Professor of the Department
of NonProduction Management;

SMIRNOVA E.A.,
graduate student,
Department of Management of Non-Production Sphere ,
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration Under the Head Of The Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The necessity of increasing the competitiveness of scientific and educational activities based on the definition of the cutting edge of research and development is

substantiated. The moment of the birth of educational technology as a system and the gradual transformation of the scientific and educational system are determined.

Keywords: *vocational training, educational system, integration of science and education, educational technology*

Постановка проблемы в общем виде. В XXI в. одним из основных приоритетов развития общества становится профессиональное обучение, базирующееся на использовании знаний, навыков, умений. Чтобы экономика знаний стала ведущим конкурентным преимуществом страны, потребуется повсеместное проведение модернизации системы образования. В этом случае особую значимость приобретает проблема совершенствования образовательных технологий в каждом ВУЗе. Развитие методов и форм образования обучающихся должно быть направлено на реализацию индивидуально-ориентированного подхода в обучении.

Поиск путей повышения конкурентоспособности научно-образовательной деятельности целесообразно начинать с изучения переднего края исследований и разработок.

Анализ результатов последних исследований и разработок. Кологривая И.Е. исследовала процессы удовлетворения индивидуальных потребностей студентов в профессиональном становлении. В результате она показала, что, для успешного построения ими карьеры в выбранной профессиональной среде, им потребуется помощь со стороны ВУЗа как на этапе адаптации их к профессиональной деятельности, так – и на этапе адаптации к условиям реального производства [1].

Худоренко Е.А. показала, что, для интеграции науки и образования и развития научно-исследовательской деятельности студентов, потребует решения 3-х ключевых задач: превращение студентов из объектов обучения в полноправных и самостоятельных субъектов научно-исследовательской деятельности, ориентированных на ее результат; развитие у них навыков совместной научной деятельности в рамках творческой группы, имеющей единые цели и задачи; обеспечение эффективного отбора одаренной молодежи для дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре, пополнения научных и педагогических кадров [2].

Образовательную политику вуза, как инструмент модернизации образовательной деятельности, основательно исследовал Князев С.Т. [3]. Для постоянного развития программ в направлениях определяемых образовательной политикой института, он предложил создавать систему мотивации руководителей образовательных программ, перераспределив ответственность за реализацию программы и ее частей между кафедрой и другими подразделениями университета. Ключевым вопросом должно стать выстраивание взаимодействия между руководителями образовательных программ и подразделениями, реализующими отдельные части образовательных программ – модули и дисциплины [3].

Решением наиболее близкой нам по содержанию поставленной проблемы занимался Зинченко А.П. [4]. Он рассматривал учебный план как целостную систему организации работ выпускающей кафедры вуза по

формированию индивидуальных образовательных траекторий. Такая организационная форма воспроизводится в любом ВУЗе. В ядре системы лежит технология, или учебный план. Особенность технологии состоит в том, что входящие в нее искусственные и естественные компоненты меняют своё содержание в зависимости от предъявляемых к ней требований [4].

Цель исследования – анализ процесса зарождения и трансформации научно-образовательной технологии.

Изложение основных результатов исследования. Для правильной фиксации момента зарождения образовательной технологии, Зинченко А.П. говорил о том, что: существует структура мест, задающая суть учебного плана или образовательной технологии; учебный план, как целостная система, представляет собой способ организации работ профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры высшего учебного заведения по формированию индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; организация работ профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры построена на технологических принципах, и в её ядре должна лежать технология; искусственные и естественные компоненты, оформляющие эту технологию, или учебный план, как систему, за время от своего зарождения и до настоящего времени многократно меняли своё содержание в зависимости от требований, предъявляемых к ней внешней средой, оставаясь при этом элементами единой воспроизводящей системы.

Анализ приведенного хода рассуждений показал, что Зинченко А.П. отождествлял понятия «учебный план» и «образовательная технология». А в современной трактовке это совершенно разные понятия.

Учебный план – это документ, устанавливающий список предметов, объем рабочего времени, порядок следования и отдельные этапы подготовки учебных дисциплин, стажировок, факультативных занятий, учебных модулей и других видов практической образовательной деятельности. Также в нем указываются положения о промежуточной оценке студентов и учеников, если этого не определяет Федеральный закон об образовании [5].

Образовательная технология – это модель и реальный процесс осуществления целостной педагогической деятельности, которая включает в себя индивидуально-групповую, информационно-диагностирующую, организационно-развивающую, деятельностно-эвристическую, духовно-гуманитарную и мотивационно-управленческую составляющие. Ключевым понятием является целостная педагогическая деятельность, а модель – это описание этой деятельности, отображающего ее в трех аспектах – концептуальном, содержательном и процессуальном.

Концептуальная основа – это целевые установки и ориентации, основные идеи и принципы, позиция обучающегося в образовательном процессе.

Содержательный компонент – это цели обучения (общие и частные), содержание учебного материала, дидактическая структура учебного материала и формы его изложения.

Процессуальный компонент – это особенности методов и средств обучения, мотивационная характеристика, организационные формы обучения, управление образовательным процессом.

Ведущим компонентом в этом перечне является концептуальная основа. Освоив его, педагог может осознанно использовать образовательную технологию, адаптируя ее к конкретным условиям педагогической деятельности [6].

При анализе процесса зарождения и трансформации научно-образовательной технологии, необходимо придерживаться гипотезы о том, что зарождение образовательной технологии как системы началось с момента, когда появился «умный человек» или «мастер», который обладал и был способен описать, продемонстрировать и передавать другим людям (обучающимся) сложные виды деятельности. При этом каждый обучающийся перенимал у «умного человека» или «мастера» целиком только тот элемент деятельности или часть ее, которые были присущи его предназначению.

Применение такой гипотезы позволяет определить этапы трансформации образовательной технологии и выйти на передний край исследований и разработок.

В образовательной технологии первого поколения, учитель-образец постоянно находится на виду у обучающихся. Он проживает вместе с ними немалую часть жизни. Когда ученик приходит к учителю-образцу, он точно знает, что может стать таким же, и он имеет представление о конечном продукте предполагаемого учения. Здесь стандартной является ситуация, когда учитель говорит ученику: «Я передал тебе всё, что умею. Ты волен жить и учиться далее по своему усмотрению».

Появление образовательной технологии второго поколения обусловлено необходимостью организации массового распространения знаний. Образовательная технология второго поколения построена вокруг культурных норм мышления и деятельности конкретной образовательной программы выпускающей кафедры ВУЗа. Ядром образовательной технологии является так называемый «образовательный конвейер», который «протаскивает» учеников через серии занятий с различными преподавателями-предметниками. В конце «конвейера» ученик получает диплом о полученной квалификации. Такая форма организации образовательной технологии является сегодня наиболее распространённой в системах массовой подготовки: в средней школе и в ВУЗах.

Образовательная технология третьего поколения представляет собой подготовку к тому, чего ещё нет. Современных учеников в будущей жизни ожидает множество ситуаций, к которым подготовиться нельзя. Образцов, прототипов и необходимых знаний для них нет. Образовательными технологиями ни первого, ни второго поколения решать эту задачу невозможно. Единственная надежда на личностные качества ученика и эту самую «образовательно-воспитательную среду».

Размышления над тем, какой же должна быть конструкция образовательной технологии обеспечивающей надёжную подготовку человека к ситуациям к которым, в современных развивающихся и управляющих миром сферах мышления и деятельности, подготовиться нельзя привели к идее создания конструкции, которая проверяется и дорабатывается на нескольких площадках – локальных образовательных системах (ЛОС). Конструкция ЛОС делается под конкретное техническое задание (ТЗ). После достаточной проработки и проверки на реализуемость, она становится составной частью образовательной технологии третьего поколения (рис. 1.). Образовательная технология третьего поколения развёрнута на оси времени – приблизительно в 7+/-2 года. Это отрезок жизни, на протяжении которого, если усердно работать, можно получить специальную подготовку. Чтобы научиться делу, нужно принять его идеологию, освоить образ жизни, овладеть способом работы, научиться выдавать культурно-нормированный продукт. Вот на всё это и уходит не менее 7+/- 2 года.

	I. Предуготовление к целевым работам				II. Проектирование и опытная эксплуатация новых рабочих мест				V
	8	9	10	11	I	II	III	IV	
1. Целевые работы									
	A	B	C	D	E	F	G	H	J
2. Тренажеры	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Сопровождающие знания	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂

A- Fitness
 B- Знаки и схемы
 C- Введение в сферы МД
 D- Индивидуальная траектория образования
 E- Проектирование
 F- Аналитика
 G- Пусконаладочные работы
 H- Эксплуатация
 J- Технологизация и захоронение

Рис. 1. Структура образовательной технологии третьего поколения [4].

Главное место в первом слое образовательной технологии третьего поколения занимают целевые работы, которые выполняются в имитационном режиме, (а не теоретические лекции, семинары и лабораторные практикумы по закреплению теоретических знаний). Здесь можно ошибаться, анализировать ошибки и приобретать личный опыт и мастерство в исполнении работ. Прохождение целевых работ в имитационном режиме позволяет получить опыт создания структуры новых работ (и соответствующих рабочих мест). После этого она может быть технологизирована и захоронена. Способность создавать структуры новых

рабочих мест для решения задач – это и есть выходной продукт образовательной технологии третьего поколения [7,8].

Второй слой в образовательной технологии третьего поколения занимают тренажеры. Для прорыва к целевым работам, необходимы точки опоры: инструменты, способы и техники вхождения в работы. Они должны приобретаться на тренажерах, транслирующих и воспроизводящих накопленный опыт всех видов работ.

Третий, нижний слой, – это место оснащения целевых работ и занятий на тренажерах необходимыми сопровождающими занятиями в режиме «ожидания для последующего включения». Лекции, семинары, чтение текстов имеют сервисную, факультативную функцию и должны организовываться по логике обеспечения работ.

Движение обучающихся на протяжении всего учебного процесса условно разделено на два этапа:

1 – предуготовление к проектным разработкам (средняя школа);

2 – проектирование, реализация, эксплуатация и т.п. Новых рабочих мест (высшие формы образования).

В рамках первого этапа выделены четыре шага (примерно соответствуют последним четырём классам средней школы):

– fitness (формирование готовности к обучению в имитационных системах целевых работ);

– освоение работ со знаками, схемами и знаниями (для обозначения пространства интеллектуальных работ);

– введение в устройство основных сфер мыследеятельности (оргуправление, финансы, инженерия, право и др.);

– проектирование индивидуальной траектории в сфере образования (чтобы владеть деятельностью учения и быть независимым от учителей, образцов и классно-урочных машин в дальнейшей жизни).

На втором этапе (в высшем учебном заведении – уже не важно какого уровня и статуса) осваиваются проектировочная мыследеятельность и аналитика, обеспечивающая реализацию проектов, а также проводятся пусконаладочные работы и отрабатывается нормальное функционирование (эксплуатация) новой структуры рабочих мест.

Последний год подготовки посвящается передаче накопленного опыта следующим поколениям в ходе работ по технологизации (выделению того, что необходимо транслировать) и захоронению ошибок.

Например, на первом курсе проектируется организация, на втором – разрабатывается проект организации работ по ее реализации, на третьем – эта организация создаётся, на четвёртом – «апробируется» студентами в режиме продукта функционирования, на пятом – «разбирается» для передачи первокурсникам и захоронения не оправдавших себя механизмов и их элементов.

Выводы. Зарождение образовательной технологии как системы началось с момента, когда появился «умный человек» или «мастер», который обладал и был способен описать, продемонстрировать и передать другим людям (обучающимся) сложные виды деятельности. На сегодняшний день трансформация научно-образовательной системы под влиянием требований внешней привела к появлению трех поколений образовательных технологий.

Список использованных источников

1. Кологривая И.Е. Этапы и направления педагогического сопровождения профессиональной адаптации студентов технического вуза. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/etapy-i-napravleniya-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-professionalnoy-adaptatsii-studentov-tehnicheskogo-vuza>
2. Худоренко Е.А. Интеграция науки и образования в рамках высшего учебного заведения (на примере развития научно-исследовательской деятельности студентов) // Статистика и экономика № 1-2, 2009. С. – 4-9
3. Князев С.Т., Образовательная политика в части реализации образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры / С.Т. Князев // Университетское управление: практика и анализ № 2 (102) – 2016. С. – 26-34. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/education/1712_Obrazovatel'naja_politika_v_chasti_realizacii_obrazovatelnykh_programm_bakalavriata_specialiteta_i_magistratury.pdf (дата обращения: 12.02.2022).
4. Зинченко А.П. Учебный план и траектории становления человека. // «Кентавр». – 1996. – № 2. – С. 50-55.
5. Учебный план образовательного учреждения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zaochnik.com/spravochnik/pedagogika/teoriya-obucheniya/uchebnyj-plan/>
6. Горовая В.И., Петрова Н.Ф. Образовательные технологии и технологическая культура современного педагога // Современные наукоемкие технологии. – 2008. – № 10. – С. 35-36; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=24253> (дата обращения: 09.04.2022) Учебный план и траектории становления человека.
7. Зинченко А.П. Игровая педагогика. Система педагогических работ Школы Г.П. Щедровицкого. Тольяттинская Академия управления, 2000. // Электронная публикация: Центр гуманитарных технологий. – 21.08.2013. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gtmarket.ru/library/basis/6654/6660>
8. Гурий П.С. Модель профессионально-образовательного кластера «Городская перспектива студенческой молодёжи» // Сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 21: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – С. 26-32